

**Тема: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С
ИСТОРИЕЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НАУКИ НА УРОКАХ
ГЕОМЕТРИИ**

Бобева Зулфия Иброхимовна

**Учитель математики профессионально-техническое училище №1
Риштанского района Ферганской области**

Аннотация. В данной статье рассматриваются важность использования информации, связанной с историей геометрической науки в современной школе.

Ключевые слова: Евклидова геометрия, планиметрия, стереометрия, геометрические фигуры, аксиома, теорема, трапеция, конус, прямая линия

«Все вокруг- геометрия!»

Ле Корбюзье -французский архитектор

В самом деле-всюду геометрия! Современные здания и космические станции, авиалайнеры и подводные лодки, интерьеры квартир и бытовая техника, микросхемы и даже рекламные ролики, повседневные нами используемые предметы являются фигурами геометрии.

Геометрия – это наука, изучающая количественные показатели и пространственные формы объектов в реальной жизни. Другие науки изучают другие свойства вещей. Если при изучении чего-либо учитывать только его пространственную форму и размеры, то мы будем иметь абстрактный объект, называемый геометрической формой. «Геометрия» — греческое слово, означающее «измерение земли». Изучаемая в школе геометрия называется *евклидовой геометрией* по имени древнегреческого ученого Евклида. Геометрия состоит из двух частей: планиметрии и

стереометрии. Планиметрия изучает свойства геометрических фигур на плоскости, а стереометрия изучает свойства геометрических фигур в пространстве. Чтобы отличить геометрические фигуры друг от друга, описываются их свойства, то есть они определяются. Но не все формы можно определить. Мы должны принять первые несколько из них без определения. Мы рассматриваем их как неопишуемые, исходные (основные) геометрические фигуры.

Основы геометрии были известны египтянам в начале 3-го тысячелетия до нашей эры. В то время, когда строительство пирамид шло полным ходом, они активно использовали эти знания. По мнению ученых, древнеегипетские инженеры знали, что веревка, привязанная к трем кольям, разделенным 12 равноудаленными узлами, образует правильный изгиб. Они тоже сельскохозяйственные геометрические знания, определение участков нильской равнины для посадки сельскохозяйственных культур. Первые геометрические знания появились в Древнем Египте более 5 тысяч лет назад. Египтяне использовали их не только для строительства пирамид, но и для обозначения возделываемых участков на берегах Нила. О зарождении геометрии в Древнем Египте во 2-м тысячелетии до н.э. древнегреческий ученый Геродот (5 век до н.э.) писал: собирал налоги с хозяйства подобающим образом. Река Нил вышла из берегов и затопила фермы. Помещики обратились к королю с просьбой восстановить границы своих владений или уменьшить налоги. Царь послал своих представителей — землемеров — узнать, насколько уменьшилось поместье, и соответственно уменьшить налог. Таким образом, наука об измерении земель — геометрия — появилась в Египте и перекочевала оттуда в Грецию.

Геометрия — важный раздел математики. Его истоки уходят в прошлое на несколько тысячелетий, и в первую очередь это ремесла, культура, связанных с развитием искусства, человеческого труда и наблюдения за окружающим миром. Это подтверждают и названия

геометрических фигур.

Например, название термина «трапеция» происходит от греческого слова «трапеция» (ход), «конус» — от греческого слова «конос» (сосновая шишка), а «прямая линия» — от латинского «*lunum*». Евклид. является одним из самых известных ученых, изучавших геометрию. В его честь классическая ветвь этой науки названа «евклидовой геометрией». Он сам доказал 465 теорем. Пока этот рекорд никем не побит. В V веке до нашей эры в развитии геометрии произошел решающий перелом. Оно связано с именем Фалеса, родившегося и сотворившего в городе Милет. Первоначально купец, Фалес в свободное время занимался математикой и сделал величайшее открытие в истории математики: он открыл, что многие геометрические законы можно получить не опытным путем, а путем рассуждений (доказательств). На основании этого он доказал ряд теорем. К III веку геометрия стала наукой, имеющей свои аксиомы (первичные свойства), а все остальные свойства (теоремы) устанавливаются доказательством.

По мнению Фалеса, Евдокс, Евклид и Архимед внесли большой вклад в развитие геометрии. Знаменитый ученый и изобретатель Архимед считал геометрию самой важной наукой в мире. Эта геометрия может объяснить все законы мира верил и изобрел многие механизмы, опередившие свое время благодаря своим геометрическим познаниям. С древних времен геометрия помогала людям познавать мир дает. Например, окружность Земли была точ-но рассчитана древнегреческим ученым Эратосфеном за столетия до того, как люди признали, что Земля имеет шаровидную форму. Для этого Эратосфен использовал геометрические правила, и современные измерения пока-зывают, что он почти не ошибался — разница между старыми и новыми измерениями оказалась незначительной. Он обнаружил, что когда Солнце находится над Сиеной (город в Африке), оно отклоняется от вертикали на 7° по сравнению с

Александрией, которая находится на расстоянии 800 км. Эратосфен Солнце видно под углом 7° к центру Земли, поэтому Земля представляет собой шар.

Последняя школа философии — школа Александрийская, подарившая миру известного ученого Евклида, жившего в 300 г. до н. э. Аксиоматическая структура геометрии впервые была представлена в тринадцатой книге «Начал» Евклида. Около двух тысяч лет эта работа была систематической по геометрии остается основой для изучения курса.

Согласно легенде, царь Птолемей спросил Евклида, не может ли он найти более короткий и легкий способ изучения геометрии, чем тот, что описан в «Началах» Евклид ответил ему: «В геометрии нет царской дороги».

Одной из древнейших и наиболее известных школ является пифагорейская школа (VI-V вв. до н.э.), названная в честь ее основателя Пифагора.

Пифагорейцы использовали правильные многоугольники в своих философских теориях. Их формы даны основам бытия. Древние исследователи считали, что огонь — это тетраэдр, земля (почва) — куб, воздух — октаэдр, вода — икосаэдр, а вся Вселенная — додекаэдр.

На уроках геометрии мы должны привести примеры научных исторических наследствий учённых области геометрии. Эти знания расширяет мировоззрение наших учеников, и любовь к знаниям и науке.

Литература

1. С. И. Адян и др. — Ред. кол. Математический энциклопедический словарь./ М.: Сов. энциклопедия, 1988.- 847 с., ил. 2.

<https://platinym.livejournal.com/3925283.html>

3. Давыдова, В. А. Геометрия в повседневной жизни / В. А. Давыдова, В. В. Маеренкова. — Текст : непосредственный // Юный ученый. — 2018. — № 6

(20). — С. 16-18.

4, Геометрия 10-класс Б.Хайдаров, Н.Тоштемирова, И.Асроров МНП
Республики Узбекистан, Ташкент 2022